

Estrategia de capacitación para las buenas prácticas en los procedimientos de los podólogos

Training Strategy for Best Practices in Podiatric Procedures

MSc. Frank Cecilio Miranda Escobar. Doctor en Medicina, Máster en Ciencias. Profesor del Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Ecuador.

Correo: fcmiranda2@bolivariano.edu.ec

ORCID: <http://orcid.org/0009-0000-5607-2810>

MSc. Yiliam Fonseca Bodaño. Licenciada en Podología, Máster en Ciencias. Profesor del Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Ecuador.

Correo: yiliam2012@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-6303-4136>

Dr. C. Damasa Irene López Santa Cruz. Doctora en Ciencias. Profesora Titular. Doctora en Ciencias de la Educación Médica. Facultad de Ciencias Médicas Victoria de Girón Cuba,

Correo: damasalopez@infomed.sld.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7750-0949>

Recibido: 24 de abril de 2025

Aprobado: 2 de septiembre de 2025

Resumen

La profesionalización de los tecnólogos de la salud es un requisito en la calidad de la atención a la población. En particular, los podólogos no tienen muchas ofertas de capacitación que los actualicen. Por lo anterior, este artículo tiene como objetivo determinar los fundamentos de la estrategia de capacitación para las buenas prácticas en los procedimientos podológicos de los podólogos egresados del Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología (ITB), de Guayaquil, Ecuador. La investigación sigue un enfoque cualitativo con un carácter explicativo. La información fue compilada a partir de la revisión bibliográfica y el empleo de métodos teóricos como el análisis, la síntesis, la inducción y la deducción. Se realiza una aproximación a elementos teóricos esenciales para establecer el vínculo de la capacitación con el mejoramiento del desempeño profesional de los tecnólogos de la salud.

Palabras claves: estrategia, capacitación, desempeño profesional, podología

Abstract

The professionalization of health technologists is a requirement for quality healthcare. Specifically, podiatrists don't have many training opportunities to stay updated. Therefore, this article aims to determine the foundations of a training strategy for good practices in podiatric procedures for podiatrists who graduated from the Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología (ITB) in Guayaquil, Ecuador. The research employs a qualitative approach with an explanatory nature. Information was compiled from a literature review and the use of theoretical methods like analysis, synthesis, induction, and deduction. An approximation to essential theoretical elements is made to establish the link between training and the improvement of health technologists' professional performance.

Keywords: strategy, training, professional performance, podiatry

Introducción

El cambio de paradigma en el contexto de la salud, de una medicina curativa a otra más preventiva, requiere la formación permanente y continuada de los recursos humanos como capital básico para el desarrollo de la sociedad. Tal situación se manifiesta en los tecnólogos de la salud en general, y en los podólogos en particular, quienes, una vez egresados, no acceden a las escasas ofertas de superación y/o capacitación que ofrecen algunas universidades del Ecuador.

Creative Commons Attribution 4.0 International License
Platform & workflow by OJS/PKP

Corresponde, por tanto, a la Educación Superior encontrar una solución a la desactualización de los egresados, en tanto incluye la formación y desarrollo de los egresados de sus carreras tecnológicas como la Podología en el contexto del Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología (ITB), de Guayaquil, Ecuador.

Esta aspiración se refleja en la Agenda 2030, particularmente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 4, que destaca la importancia de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Esto implica la necesidad de evolucionar el modelo educativo actual hacia uno que cumpla con las necesidades de capacitación de los egresados de la carrera de podología en su desempeño profesional (UNESCO. 2024).

En este contexto, cobran relevancia los factores humanos y sociales en el desarrollo institucional, denominados como valores intangibles en la literatura especializada, donde estos valores se traducen en aspectos como la cultura organizacional, la capacidad de aprendizaje, la atención a los problemas sociales y la contribución a su mejora, así como los derechos laborales y ciudadanos. Es imperativo que las instituciones adopten enfoques innovadores e integrales para resolver problemas profesionales, basados en estrategias, creatividad y gestión.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO. 2024) asocia el desempeño de los profesores universitarios a la cultura, vista como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social, e incluye los modos de vida, los sistemas de valores, las tradiciones, etcétera.

En este contexto, la profesionalización se manifiesta como un macroproceso relacionado con la formación permanente y continuada de los recursos humanos; sin embargo, se presenta con fuerza en los egresados de las carreras tecnológicas, en tanto que la universidad debe cumplir su misión social al formar profesionales de la educación de nivel medio superior y superior a lo largo de toda la vida laboral.

En este artículo se abordan los elementos teóricos esenciales para establecer el vínculo de la capacitación con el mejoramiento del desempeño profesional de los tecnólogos de la salud a partir de los fundamentos que ofrecen las ciencias de la educación.

Por consiguiente, el presente estudio tiene como objetivo determinar los fundamentos de la estrategia de capacitación para las buenas prácticas en los procedimientos podológicos de los podólogos egresados en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología (ITB), de Guayaquil, Ecuador.

Materiales y Método

Se asume el método dialéctico materialista, el cual **posibilita** determinar los criterios teóricos esenciales que caracterizan la Estrategia de capacitación para las buenas prácticas en los **procedimientos** podológicos de los podólogos egresados del Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología (ITB) de Guayaquil, Ecuador, como un proceso contradictorio y en constante evolución desde un enfoque explicativo.

En correspondencia con ello, la información para dar respuesta al objetivo fue compilada a partir de la revisión bibliográfica y el empleo de métodos teóricos como el análisis, la síntesis, la inducción, la deducción y el análisis documental (Valcárcel, N., Lamas, M., Canalías, S., y Martínez, Y. (2023b), que permiten caracterizar la propuesta de solución mediante una Estrategia de capacitación.

Se **siguió** un enfoque cualitativo con un carácter explicativo y se **seleccionaron** artículos publicados en revistas científico-pedagógicas indexadas en bases de datos reconocidas (Scopus, Scielo y Google Académico), así como tesis doctorales y libros publicados que abordan los dos

núcleos fundamentales: las estrategias de capacitación y el desempeño profesional de los docentes como combinación de las palabras clave.

Se **recopiló** información con un nivel de actualización en los últimos cinco años del 70.1%, lo que **posibilitó** la actualización de criterios referentes al tema de investigación.

Resultados

Se presentan los fundamentos esenciales de las concepciones educativas y pedagógicas que sustentan el proceso de capacitación para la utilización de los procedimientos podológicos de los podólogos en la atención de salud. El desempeño profesional garantiza los fines de la educación médica, en tanto expresa la satisfacción de las necesidades y posibilidades de estos profesionales.

Fundamentos Filosóficos

La concepción filosófica del mundo se manifiesta en el desempeño profesional de estos profesionales por su actividad crítico-transformadora, que permite la reconstrucción constante de sus modos de actuación y niveles de profesionalización deseados para su desempeño profesional, aspecto que se logra desde la práctica, vista como principio rector de la educación en el trabajo y mediante acciones de capacitación.

El desempeño profesional de los podólogos se torna complejo en la actualidad. Esta complejidad ha sido impuesta por el cambio en el contexto de actuación y la situación epidemiológica de las enfermedades, así como la aplicación de procedimientos podológicos que se nutren de lo más actualizado de las tecnologías, lo que está modelando en estos profesionales el desarrollo de determinadas habilidades y capacidades (competencias) en la atención primaria de salud en las áreas donde laboran, en muchas ocasiones asociado con zonas vulnerables.

Se hizo un análisis del desempeño profesional, como actividad en sí misma, desde el referente filosófico. Esto permitió hacer reflexiones e integraciones valorativas desde el referente que posibilita la comprensión, en el orden metodológico, de la dirección de su desarrollo de cada podólogo en la práctica asistencial, para asumir la práctica como criterio de la verdad e incorporar los aspectos positivos de la actuación de estos profesionales de la educación médica, enmarcando las posiciones epistemológicas y éticas en la estrategia de capacitación propuesta.

El mejoramiento del desempeño profesional de los podólogos depende de su preparación, tanto del área de las ciencias médicas —contenidos que conforman sus conocimientos, habilidades y valores— como de la educación médica, que les ofrece los fundamentos teóricos y metodológicos para su proceso de formación permanente y continuada. Valcárcel, N., & Díaz, A. (2023a) lo consideran como proceso, resultado y principio de la epistemología de la Educación Médica, desde los escenarios de su proyección laboral. Se presupone que en la estrategia se destaquen aquellas acciones dirigidas al plan de superación individual, relacionado con el mejoramiento de su desempeño profesional. En los fundamentos de la estrategia de capacitación se manifiestan los principios de la filosofía de la educación tales como: el carácter masivo y la equidad, la combinación estudio y trabajo con la participación democrática, abierta a la diversidad. Se expresa la relación entre la cultura, la educación y la identidad para la formación integral del hombre.

La Estrategia de capacitación que se propone para lograr cambios cualitativos y cuantitativos en las conductas y actitudes profesionales de los profesores, lo que se denomina mejoramiento de su desempeño profesional, busca descubrir las relaciones que se originan entre la profesionalización y el desempeño profesional pedagógico, como un proceso causal e inherente al mejoramiento de los recursos humanos (Díaz, 2021).

Desde el punto de vista de la profesionalización, se considera importante este fundamento teórico, porque se trata de establecer una relación dialéctica entre el mejoramiento de los recursos humanos y su vínculo con el área de acción. Asociado al mejoramiento profesional, se erige la apropiación y el desarrollo de valores morales que, una vez concientizados, se incorporan al

comportamiento de los futuros profesionales. Se destacan, como elementos fundamentales, el humanismo como macro valor dentro de los principios de la Educación Médica y la unidad de la teoría con la práctica, resultando esencial el papel del trabajo en el desarrollo de la personalidad y la actividad transformadora de la práctica social, reconocido como principio rector de la educación médica, como la educación en el trabajo (Díaz, 2021).

Fundamentos Sociológicos

De forma coherente con los fundamentos filosóficos, se asumen los sociológicos, lo que toma como punto de partida la relación dialéctica del fenómeno educativo en su proyección social. Íntimamente vinculada con los aspectos esenciales de la vida del hombre (la política, la economía, el derecho, el medio ambiente, la comunicación social, la cultura, entre otras), que están presentes en la estrategia y sus acciones educativas, se constituye en una realidad que incluye las relaciones entre los sujetos participantes y el objeto del proceso pedagógico, y responde a una necesidad histórico-concreta. El cambio educativo en el sistema educativo en los momentos actuales, desde el enfoque por competencias y las aplicaciones de las tecnologías en los servicios de la salud, exige la construcción de nuevos modelos que respondan a las necesidades del contexto educativo del país. Terrero (2006) destaca que cada época, en correspondencia con el nivel de desarrollo de sus fuerzas productivas, exige un determinado tipo de hombre para cada lugar concreto.

De esta dinámica interna del ser emanan las formas concretas del ser social, la psicología social y todos sus productos, donde tienen lugar las teorías pedagógicas y sus modelos, uno de ellos el que se propone como Estrategia de capacitación para las buenas prácticas en los procedimientos podológicos de los podólogos. Por ello, como reflejo que son de las condiciones materiales de vida de los hombres, tienen un carácter histórico-social. Durante las últimas décadas, en muchos lugares del mundo, que incluye a Cuba, se han invertido notables recursos para mejorar infraestructuras, se ha elevado la cantidad y la calidad de los materiales docentes y se han realizado numerosas experiencias pedagógicas innovadoras. Sin embargo, el fracaso, a escala mundial, según los informes realizados, es significativo a pesar de que se han utilizado los más modernos medios de enseñanza y tecnologías, en las que han sido grandes el tiempo dedicado y el esfuerzo realizado por los profesionales de la educación médica, como expresan Valcárcel, N., & Díaz, A. (2023b), reconocido como principio de la formación permanente y continuada.

La Estrategia de capacitación para las buenas prácticas en los procedimientos podológicos de los podólogos, al surgir de la necesidad objetiva de una época y de una sociedad, deviene en alternativa de solución para el problema de la formación de los recursos humanos.

Como se ha analizado anteriormente, en la educación médica pueden estar representados diferentes sectores de la sociedad, como son los jóvenes graduados, trabajadores que se proponen elevar su nivel cultural y acceder a otras formas de superación. Se hace importante y necesario un diagnóstico exhaustivo e integral por parte del docente que le permita caracterizar al estudiante que tiene frente a él y darle seguimiento, lo que posibilita asumir las consideraciones técnico-metodológicas necesarias que ayuden a conducir con éxito el aprendizaje desarrollador y las relaciones de comunicación adecuadas al impartir las clases que contribuyan a lograr los niveles de instrucción y educación deseados, de manera que los prepare para enfrentar los retos de la sociedad ecuatoriana actual. Entonces, se encamina al diseño de la Estrategia de capacitación para las buenas prácticas en los procedimientos podológicos de los podólogos que, en el plano social, sean capaces de satisfacer las demandas de la sociedad actual, en función de acciones relacionadas con la promoción, prevención y tratamientos podológicos (Valcárcel N y Diaz AA, 2023 b).

El profesor que participa en la estrategia de capacitación es, por consiguiente, agente de cambio, en tanto produce transformaciones en el objeto y en los sujetos, y su accionar influye tanto en el orden individual como social. Se hace énfasis en una práctica profesional del docente acorde con las demandas más actuales de la educación superior, y en procurar una visión inter y

transdisciplinar para propiciar el desempeño de acuerdo con los modos de actuación que se demandan del egresado de la carrera de Podología.

Fundamentos Psicológicos

Los autores asumen que las relaciones entre los participantes sujetos y el objeto del proceso pedagógico como factor desarrollador de la personalidad del estudiante, desde la concepción histórico-cultural. Se concibe el desarrollo de la personalidad del educando mediante la actividad y la comunicación, en sus relaciones interpersonales, constituyéndose estos elementos en los agentes mediadores entre el estudiante de las acciones de capacitación (podólogos en diferentes servicios) y la experiencia cultural que va a asimilar como parte de sus modos de actuación en la atención en salud.

El desarrollo de la personalidad de este profesional se logra mediante las acciones educativas propuestas en interacción con su grupo, la práctica laboral que desarrolla, sus relaciones con la sociedad y la experiencia anterior que posee como profesional.

De la sistematización de la obra de diferentes autores sobre el desarrollo de la personalidad el autor asume el enfoque histórico-cultural cuando plantea que el desarrollo que es:

Un proceso dialéctico complejo, que se caracteriza por una periodicidad múltiple, (...), por las metamorfosis o las transformaciones cualitativas de unas formas en otras, por el complicado entrecruzamiento de los procesos de evolución e involución, por la entrelazada relación entre los factores internos y externos, por el intrincado proceso de superación de las dificultades y de la adaptación (Pérez A. Valcárcel N, Porto A., 2016, p 20).

El trabajo del docente en las formas de capacitación desde el puesto de trabajo en el proceso de transformación de la personalidad de los podólogos, la capacitación debe facilitar el aprendizaje del estudiante en las condiciones concretas del proceso formativo. Estas condiciones llevan al conocimiento de lo que el podólogo, puede hacer con la ayuda de él o de otros tecnólogos de la salud. Es decir, en una actividad social de interrelación, y lo que el estudiante ya asimiló y puede realizar solo de forma independiente, porque ya constituye un logro en su desarrollo.

El aprendizaje con la estrategia de capacitación desarrollador debe “garantizar en el individuo la apropiación activa y creadora de la cultura, lo que propicia el desarrollo de su autoperfeccionamiento constante, de su autonomía y autodeterminación, en íntima conexión con los necesarios procesos de socialización, compromiso y responsabilidad social” (Pérez A. Valcárcel N, Porto A., 2016, p 23).

Tanto en la educación médica como en los niveles precedentes, resulta importante el lugar que se le otorga al estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A criterio de los autores, debe considerarse que, por su grado de desarrollo, estos sujetos pueden participar de forma mucho más activa y consciente en este proceso, que incluye la realización más cabal de las funciones de autoaprendizaje y autoeducación. En correspondencia con el enfoque histórico-cultural que predomina en la actualidad en el contexto de la educación superior.

El estudiante objeto de la capacitación (podólogos), es un sujeto activo e independiente, capaz de tomar por sí mismo decisiones en su vida profesional y personal, posiciones que transporta, generalmente, a la actividad cognoscitiva en el proceso de aprendizaje y el personal docente que ejecuta la capacitación, debe conocer estos detalles al preparar sus clases para que al conducir el proceso de atención en salud, facilite métodos y procedimientos que contribuyan a una enseñanza y a un aprendizaje desarrollador, que coloque al estudiante (podólogo) en un rol activo, crítico, reflexivo, productivo, comunicativo y colaborador, que esté implicado con su proyecto de vida para lograr una formación cultural integral como aspira la sociedad ecuatoriana y el ITB como misión para la formación de tecnólogos competentes.

En este sentido, la estrategia de capacitación para las buenas prácticas en los procedimientos podológicos de los podólogos muestra su cercanía con los adelantos de las ciencias biomédicas en los contenidos trabajados. En los medios, herramientas e instrumentos propios de la profesión en la atención médica desde la utilización de las tecnologías como parte de las funciones del desempeño profesional en la atención de salud.

Las características de los jóvenes deben ser tomadas en consideración por el profesor en todo momento del proceso de intervención y capacitación. A veces, se olvidan las peculiaridades de los estudiantes de estas edades y se tiende a mostrarles todas las verdades de las ciencias, a exigirles el cumplimiento formal de patrones de conductas determinados; entonces, los jóvenes pueden perder el interés y la confianza en los adultos, pues necesitan decidir por sí mismos.

Desde las vivencias acumuladas por los autores en los procesos formativos en las ciencias de la educación médica hay que tener presente que en las aulas se tiene un grupo de estudiantes que por diversas razones pueden haber olvidado muchos de los contenidos recibidos con anterioridad y pueden tener insuficientes hábitos y métodos de estudio, así como sus habilidades de razonamiento. Estas razones llevan a evitar el academicismo y dirigir más hacia la utilidad de lo que aprenden asociado con su desempeño profesional.

De ahí que unas de las grandes preocupaciones sea encauzar el destino de los profesionales de la salud, mediante la incorporación de estos a la sociedad, en correspondencia con sus necesidades e intereses, mediante el fortalecimiento de los valores humanos universales, por ejemplo, la honestidad, la responsabilidad, el amor al estudio, el amor a la naturaleza, la solidaridad, entre otros, y la concepción humanista estudiada en el contexto de la educación médica.

En este sentido, la influencia de los capacitadores - así llamados a los profesores que imparten las acciones de capacitación - puede resultar muy importante y se logra al promover las conversaciones y discusiones, lo que permite aconsejar con tacto y visión de futuro cuando se presentan conflictos y dificultades. Es preciso partir de la relación afectiva en que se encuentran los estudiantes en estos momentos, llegar a ellos y comprenderlos para orientarlos y encauzarlos sin que se sientan censurados y criticados, lo que implicará un alejamiento del docente que imparte la capacitación.

Es importante el alcance de cierto grado de autoestima, de aceptación de su personalidad a lo cual pueden contribuir los profesores, organizaciones políticas y de masas de la comunidad y profesores que motive a los podólogos que participan en las acciones de capacitación.

Fundamentos Pedagógicos

Por su relación con el proceso de preparación (superación o capacitación) de los recursos laborales de la salud, otro de los fundamentos que se encontró para elaborar la estrategia de capacitación fue la teoría de la educación avanzada (Añorga J. 2012).

La teoría de la educación avanzada tiene como objeto de estudio, el proceso de mejoramiento profesional y humano de los recursos laborales y de la comunidad; se operacionaliza su aparato conceptual, en el proceso de mejoramiento del desempeño profesional de los podólogos identificado en las buenas prácticas en los procedimientos podológicos que deben tener los egresados de podología en el ITB.

La teoría de la Educación Avanzada constituye la plataforma principal de esta investigación porque se profundiza en su objeto de estudio, en sus relaciones esenciales y la estrategia de capacitación que se plantea tributa al enriquecimiento mismo de esta teoría, al indagar en otros caminos menos explorados de la misma y a su consolidación como paradigma educativo alternativo.

La Estrategia de Capacitación que se construye, es resultante del propio desarrollo y madurez que adquiere la teoría de la educación avanzada, ya que las acciones que se proponen pueden aplicarse

y validarse en otros tecnólogos de la salud, en otras instituciones de la salud y comunidades que sean ejecutores y/o beneficiarios de esta.

Como parte de los fundamentos pedagógicos que ofrece la Teoría de la Educación Avanzada a la estructuración de la Estrategia de capacitación para las buenas prácticas en los procedimientos podológicos con los podólogos que conforman la muestra de esta investigación, se reconoce la teoría de los sistemas de superación y/o capacitación (Añorga. 2012). Desde la que se identifican siete relaciones que le brindan coherencia lógica interna a esta teoría educativa. En las alternativas que propone se asumen algunas para la organización de las formas de capacitación, al llegar a modelar la Estrategia de capacitación para las buenas prácticas en los procedimientos podológicos de los egresados de podología en el ITB.

Dentro de los fundamentos pedagógicos encontrados en la educación avanzada en su vínculo con la educación médica, no se puede dejar de identificar los instrumentos para la ejecución de la caracterización o diagnóstico, que permitieron identificar las dimensiones e indicadores propios del desempeño profesional que contextualizan las acciones de superación de estos profesionales, instrumento que ha sido validado en más de cien tesis de grado científico dentro y fuera del contexto médico (Añorga J. 2012).

En este fundamento, la profesionalización se concibe como un:

proceso formativo permanente y continuo con antecedentes en la educación de pregrado desde los diferentes niveles de profesionalización (obrero, técnico y universitario), que en su desarrollo incluye la superación profesional, la capacitación y posgrado académico desde un profundo proceso de producción científica, creación, transferencia y construcción de saberes (teóricos y prácticos) acompañados de los sentimientos, comportamientos y valores, propios de las ciencias y de los seres humanos que participan en el proceso educativo, de identidad profesional y cultura ciudadana que propicia el mejoramiento humano y la calidad de vida de la sociedad (Cedeño L, et. al., 2024, p 64).

Se coincide con Cedeño L y otros, (2024), al reconocer que el proceso de profesionalización se concibe como proceso educativo, que en el nivel de formación permanente y continuada llega a los profesionales de la salud como parte del fin de las Ciencias de la Educación Médica, la formación y el desarrollo de los recursos humanos para el sector salud.

Fundamentos de las Ciencias de la Educación

La teoría de la Educación Avanzada se reconoce como parte de las teorías educativas que aparecen en el contexto Iberoamericano al centrar la atención en el mejoramiento profesional y humano de los recursos laborales. Esta teoría se reconoce por su carácter humanista y auténticamente cubana.

Desde el inicio de la investigación, el autor fija en la teoría de la Educación Avanzada el fundamento de la Estrategia de capacitación para las buenas prácticas en los procedimientos podológicos de los egresados de podología en el ITB, la cual se concibe como un proyecto educativo orientado a potenciar todos los recursos humanos y laborales. Esta teoría proporciona un marco de leyes, principios y regularidades que sustentan la estrategia de capacitación propuesta, con el objetivo de mejorar el desempeño profesional de los egresados de **la carrera de Podología del Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología**, de Guayaquil, Ecuador.

En este punto el autor considera utilizar en la Estrategia de capacitación para las buenas prácticas en los procedimientos podológicos de los egresados de podología. Dentro de las formas de superación profesional se asumen las planteadas en la resolución 140/2019 del Ministerio de Educación Superior de Cuba y se adoptan las aquellas definidas por el Ministerio de Educación Superior (2019).

La Autosuperación en la Teoría de la Educación Avanzada se reconoce como:

Preparación general que se realiza por sí mismo, partiendo de una determinada formación, sin tutor o guía para acometer las nuevas tareas. Puede tener carácter libre cuando el interesado decide lo que va a estudiar o dirigida cuando las instancias superiores son las que determinan los contenidos y los objetivos. Constituye una de las formas organizativas de la superación (Añorga, y otros, 2010, p 21).

Dentro de la teoría de la Educación Avanzada, se destaca la importancia de la autosuperación como un pilar fundamental dentro de la estrategia de profesionalización para el mejoramiento del desempeño profesional. La autosuperación implica un proceso continuo de formación y desarrollo personal que permite a los docentes adquirir nuevas habilidades, actualizar conocimientos y mejorar sus competencias pedagógicas. Al fomentar la autosuperación, se promueve la reflexión constante sobre la práctica docente, la búsqueda de nuevas estrategias educativas y la adaptación a los cambios en el ámbito educativo, sobre todo en el actual proceso de acreditación que se somete el **Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología**, de Guayaquil, Ecuador. De esta manera, la autosuperación se convierte en un elemento clave para elevar la calidad de la enseñanza y contribuir al éxito de la formación permanente y continuada de los egresados de la carrera de Podología.

El Curso de superación profesional se identifica como:

Actividad pedagógica dirigida a la satisfacción de necesidades de complementación, actualización y profundización de los conocimientos de los profesionales. Debe enfatizarse su uso en la difusión organizada de los resultados de la ciencia y la técnica ante las limitaciones de bibliografía novedosa y útil.

Esta modalidad de superación destaca como la más prevalente en la presente propuesta, debido a las facilidades organizativas proporcionadas por la dirección de la capacitación para las buenas prácticas en los procedimientos podológicos de los egresados de podología, así como a su impacto motivacional y de superación en el cuerpo docente. Esta modalidad se materializa a través de la modalidad de curso, establecida en el vigente Reglamento de Posgrado de la Educación Superior, para “complementar, profundizar o actualizar la formación profesional alcanzada a través del proceso de enseñanza-aprendizaje organizado con contenidos que abarcan resultados de investigación relevante o aspectos importantes que contribuyen al mejoramiento o reorientación del desempeño” Ministerio de Educación Superior. (2019).

Los Talleres son identificados como:

Forma de Educación Avanzada donde se construye colectivamente el conocimiento con una metodología participativa didáctica, coherente, tolerante frente a las diferencias; donde las decisiones y conclusiones se toman mediante mecanismos colectivos, y donde las ideas comunes se tienen en cuenta.

Los talleres se destacan como una forma importante de la capacitación, pues reflejan la relevancia del trabajo colectivo en el proceso de formación continua de los egresados de las carreras técnicas del ITB. Estos espacios fomentan la interacción, colaboración y reflexión conjunta entre los profesionales, lo que permite el intercambio de experiencias y conocimientos para enriquecer las prácticas podológicas. El trabajo en equipo en los talleres promueve la creatividad, la innovación y el desarrollo de habilidades pedagógicas sólidas, y contribuye así a mejorar el desempeño profesional y la calidad de la enseñanza en beneficio de los estudiantes, "ofrecen a las personas que tienen problemas o intereses comunes la posibilidad de encontrarse con especialistas para recibir conocimientos de primera mano y realizar trabajos prácticos" (Añorga y otros, 2010, p. 68).

Fundamentos de las Ciencias de la Educación Médica

Corresponde precisar los referentes sobre la Estrategia de Capacitación. En particular se considera de relevancia científica, como desde la sistematización de la obra de autores como: Toledo (2019);

Fernández y et al. (2020); entre otros, los autores pudieron identificar un grupo de principios que se erigen como principios de la educación médica y posibilitan la fundamentación de la estrategia de capacitación; estas son:

- El vínculo entre el estudio y el trabajo, reconocido como Educación en el trabajo.
- La educación permanente y continuada.
- El Humanismo como macro valor en los profesionales de la salud.
- El enfoque inter y transdisciplinario en la formación de profesionales de la salud.

Se argumentan estos fundamentos desde los principios:

Principio de la vinculación de la teoría con la práctica y la correlación entre lo concreto y lo abstracto; y del carácter consciente y de la actividad independiente. Se manifiesta en la estrategia de capacitación que se propone cuando se aspira a lograr en los podólogos, las buenas prácticas en los procedimientos podológicos como manifestación de la vinculación entre el estudio y el trabajo. Las acciones de capacitación que se implementan permiten al profesional, desde el objeto de su profesión que es el proceso salud - enfermedad del individuo, familia y la comunidad. Establecer las relaciones entre la teoría y la práctica para el mejoramiento de su desempeño en la utilización de las tecnologías para la atención en salud, con énfasis en la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento desde el punto de vista médico, quirúrgico y de rehabilitación las afecciones y malformaciones o deformidades del pie. Asimismo, en las acciones prácticas de la capacitación, se diseñará y confeccionará ortóticos para la compensación de trastornos morfológicos y alteraciones biomecánicas y posturales, por lo que esta formación se realiza desde su puesto de trabajo en las labores propias de la actividad asistencial que realiza, al resaltar que la meta es mejorar el desempeño.

Tiene un carácter científico expresado en la organización y distribución de las acciones que se realizan y las actividades de capacitación programadas. Permite que estos profesionales de la podología desde las Ciencias de la Educación Médica por diferentes autores, tales como Oramas (comunicación personal, 2012), se apropien de los conocimientos, habilidades y valores que están en el diseño curricular propuesto en la Estrategia de capacitación, lo que significa lo interventivo.

En los espacios más comunes en la que se desempeñan los podólogos, por excelencia en la Atención Primaria en Salud (APS) donde ocurren procesos como:

- la atención médica integral
- las acciones de promoción y prevención que se ejecutan a este nivel de atención
- la formación y profesionalización de los recursos humanos que allí laboran

En dicho proceso de formación se establecen relaciones entre podólogo-paciente, podólogo-enfermero, podólogo-equipo de trabajo, en función de profesor de las acciones de capacitación establezca relaciones interpersonales a favor del desarrollo profesional y la actualización de los participantes.

Es a través de la educación en el trabajo, como forma de organización y escenario docente, que ocurre el proceso formativo de cualquiera de estos profesionales que se relacionan desde el proceso de atención médica como son los tecnólogos de la salud en general y en particular los podólogos para quienes se dirige y fundamenta esta estrategia de capacitación, para lograr la profesionalización de estos y se manifieste en el mejoramiento de su desempeño profesional y en la calidad de los servicios que ofrecen.

La estrategia de capacitación que se propone se inserta en el centro de estos procesos desde la educación en el trabajo, y permite el mejoramiento del desempeño profesional de los médicos que participan. Como sucede con toda capacitación y se fundamenta en el enfoque histórico – cultural, en tanto que las acciones de capacitación no solo abordan contenidos relacionados con los procedimientos podológicos, sino también elementos de la comunicación con los pacientes.

El mejoramiento del desempeño de los profesionales de la podología que participan en las acciones de capacitación es expresión del principio martiano, la relación entre la teoría con la práctica, como expresa Pichs, “indica un proceso educativo en el sentido amplio que lleva a estos profesionales a una formación ciudadana que los identifique en la sociedad” (Pichs LA, 2014, p 88).

Las acciones educativas que acompañan a la estrategia de capacitación, revelan una cualidad del diseño curricular propia de la educación avanzada: “la producción intelectual; es por ello que dentro de las competencias a alcanzar en esta propuesta prevalece la relación entre el carácter científico, la investigación, la independencia cognoscitiva y producción de conocimientos, habilidades, hábitos, sentimientos, actitudes, motivos” (Añorga y Valcárcel, 2017, p 56), entre otros elementos propios del desarrollo de la personalidad de cada podólogo que participa en las acciones de capacitación.

El proceso de modelación de la estrategia de capacitación y las acciones para el mejoramiento del desempeño profesional están determinadas y responden en todos sus elementos por el actual contexto histórico-social al que pertenecen, la relación que establece entre la base económica y la superestructura de la sociedad, hace inevitable, para un momento dado de su desarrollo histórico tenga una imagen pedagógica de sus problemas, necesidades, aspiraciones, nivel de desarrollo social y económico, cultural, histórico y sostenible, en que se desenvuelve el profesional y su proceso de profesionalización. En la Estrategia de capacitación para las buenas prácticas en los procedimientos podológicos de los egresados de podología, es importante asumir el trabajo profesional desde esta consideración porque ella asegura una interpretación científica del proceso formativo en la educación médica, lo que permite interpretar correctamente las características y las funciones sociales de este proceso, su planeación, conducción, investigación y evaluación con fundamentos y rigor científicos.

En el desarrollo del proceso siempre se manifestará una relación de interdependencia entre la formación de conocimientos y habilidades, así como para la formación de valores, gustos, sentimientos, aspiraciones, intereses, ideales que se materializan en actitudes en lo profesional y en lo humano, elementos que resumen las competencias en la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento médico, quirúrgico y de rehabilitación las afecciones y malformaciones o deformidades del Sistema Osteomioarticular (SOMA), es comprender que cada sociedad da a la educación su contemporaneidad histórica, política y contextual, tal y como se pretende en esta investigación.

Discusión

La Estrategia de capacitación para las buenas prácticas en los procedimientos podológicos de los podólogos, al surgir de la necesidad objetiva de una época y de una sociedad, deviene en alternativa de solución, del problema de la formación de los recursos humanos.

En la educación médica pueden estar representados diferentes sectores de la sociedad, como son los jóvenes graduados, trabajadores que se proponen elevar su nivel cultural y acceder a otras formas de superación. Se requiere un diagnóstico exhaustivo e integral por el docente que le permita caracterizar al estudiante que tiene frente a él y darle seguimiento. Esto permite asumir las consideraciones técnico-metodológicas necesarias, que ayuden a conducir con éxito el aprendizaje desarrollador y las relaciones de comunicación adecuadas al impartir las clases que contribuyan a lograr los niveles de instrucción y educación deseados. De manera que los prepare para enfrentar los retos de la sociedad ecuatoriana; actual. Se encamina al diseño de la estrategia de capacitación para las buenas prácticas en los procedimientos podológicos de los podólogos, que en el plano social sean capaces de satisfacer las demandas de la sociedad actual, en función de acciones relacionadas con la promoción, prevención y tratamientos podológicos.

Los fundamentos identificados acerca de la Estrategia de capacitación para las buenas prácticas en los procederes podológicos de los podólogos se convierten en base para su estructuración.

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el significado de la palabra estrategia es el “(1) Arte de dirigir las operaciones militares. (2) Arte, traza para dirigir un asunto; y desde el punto de vista matemático es (3) En un proceso regulable, el conjunto de las reglas que buscan una decisión óptima en cada momento.”. Todas las definiciones se encuentran enfocadas a la dirección de procesos, pero anteponiendo la originalidad al hacer referencia al arte para dirigir un asunto.

Por otra parte, se reconoce la estrategia como un tipo de resultado científico dirigida a la solución de problemas de la práctica cotidiana con el propósito de proyectar un sistema de acción tanto a largo, mediano como a corto plazo, definida formalmente en el contexto de la Pedagogía de la forma siguiente:

“La estrategia establece la dirección inteligente, y desde una perspectiva amplia y global, de las acciones encaminadas a resolver los problemas detectados en un determinado segmento de la actividad humana. Se entienden como problemas las contradicciones o discrepancias entre el estado actual y el deseado, entre lo que es y debería ser, de acuerdo con determinadas expectativas que dimanan de un proyecto social y/o educativo dado. Su diseño implica la articulación dialéctica entre los objetivos (metas perseguidas) y la metodología (vías instrumentadas para alcanzarlas)” (Castillejo, 2017, p 52)

Existen varias tipologías de estrategias, tales como las didácticas, pedagógicas, educativas, de superación y de profesionalización. Estas últimas han sido ampliamente empleadas en diversos contextos como medio para mejorar el desempeño profesional, pues hace una sistematización del término estrategia, en la que se destaca que comienza a utilizarse dentro de las Ciencias Pedagógicas en la década de 1960 al mismo tiempo que comienza a abordarse el tema de la calidad educacional.

Dentro de las regularidades que se detectan como parte del proceso de sistematización del término estrategia que al tener un fundamento filosófico las mismas un carácter dialéctico que surge de la búsqueda de un cambio cualitativo en el objeto (del estado real al estado deseado), mediante los ajustes constantes en su accionar y la articulación entre los objetivos (metas) y la metodología (vías para alcanzarlas). Este enfoque dialéctico parte siempre de una contradicción entre estado actual y deseado de un objeto concreto en un espacio y tiempo específicos, que se resuelve mediante la utilización planificada de recursos y medios determinados, ponderando siempre un marcado enfoque sistémico transitando por etapas que de manera general están relacionadas con la orientación, ejecución y control. Esta propia concepción por etapas y su marcado carácter de sistema ofrecen la ventaja de que las estrategias también manifiesten resultados a corto, mediano y largo plazos, al movilizar cambios en el desempeño, en los modos de actuación y en los contextos donde intervienen los docentes.

La sistematización realizada a las definiciones de estrategia permitió reconocer que su identificación comenzó a utilizarse en las ciencias, en la década del 60 del siglo XX, lo que coincide con el comienzo del desarrollo de las investigaciones relacionadas con la calidad de la educación médica. En el contexto de la Pedagogía, ha sido definido que:

La estrategia establece la dirección inteligente, desde una perspectiva amplia y global, de las acciones encaminadas a resolver los problemas detectados en un determinado segmento de la actividad humana. (...) Su diseño implica la articulación dialéctica entre los objetivos (metas perseguidas) y la metodología (vías instrumentadas para alcanzarlas) (Suárez, 2017, p 103).

El análisis de las múltiples investigaciones sobre estrategias desarrolladas en los últimos años en el contexto de la educación médica, permite identificar diferentes definiciones y puntos de vista, entre los que se destacan Mulens (2012), Suárez (2017), entre otros, los cuales hacen énfasis en

los métodos o las vías para proceder, en las acciones o concepciones que sirven de guía para la toma de decisiones, fijan objetivos y medios a utilizar para alcanzarlos, así como definen acciones a emprender para alcanzar el resultado propuesto.

Desde esta sistematización se define operativamente **estrategia de capacitación**: como el sistema de acciones de preparación para el mejoramiento del desempeño profesional de los podólogos en su práctica asistencial, constituye una intervención en el campo de la formación permanente y continuada con resultados a corto, mediano y largo plazos, que se considera clave por cuanto permite la organización, el desarrollo de capacidades y habilidades en los trabajadores que garantizan el desempeño eficiente en sus puestos laborales. Los fundamentos anteriores, expresados mediante las dimensiones curriculares posibilitaron organizar las acciones para el mejoramiento del desempeño profesional, estructurado en la estrategia de capacitación.

El análisis documental de estas definiciones y su sistematización permitió partir de ellas para llegar a una definición operacional de estrategia de profesionalización. Se identifican dentro de sus regularidades que ambas tributan al mejoramiento del desempeño, que ofrecen un sistema de etapas y acciones que deben ser personalizadas de acuerdo con el sujeto. Comparten además las particularidades de poder producir resultados a corto mediano y largo plazos lo que le brinda un carácter flexible.

Este análisis permite definir de forma operativa la Estrategia de capacitación para las buenas prácticas en los procedimientos podológicos de los podólogos como: un sistema de etapas y acciones de superación, capacitación y trabajo metodológico conscientemente organizadas para cumplir un objetivo determinado a corto, mediano y largo plazo, orientadas a resolver de manera integral los problemas de la actualización de los contenidos para la conducción de los procedimientos podológicos en las diferentes modalidades que son atendidas en los servicios por los Podólogos en su desempeño profesional para actuar sobre integración de los conocimientos, las habilidades y los valores asociados con los modos de actuación, el trabajo en equipo y sobre los comportamientos profesionales y personales para la formación permanente y continuada de estos tecnólogos de la salud, al llevarlos a un nivel de profesionalización cualitativamente superior, lo que se denomina mejoramiento profesional y humano desde la teoría de la Educación Avanzada en su manifestación en el desempeño profesional de los referidos profesores.

Desde la definición operacional de Estrategia de capacitación se utiliza la modelación para establecer la relación que existe entre los conceptos presentes en la misma. El autor considera que el modelo propuesto cumple con esta definición en los aspectos siguientes:

Estrategia: al proponer un sistema de acciones organizadas e interconectadas, que parten del estado actual de la dirección del aprendizaje en la formación permanente y continuada de los egresados de la carrera de Podología, como una opción educativa que busca mejorar su desempeño profesional.

Capacitación: al partir de la formación inicial del profesor y ser su esencia la reorientación y especialización eficiente de los mismos en tributo al mejoramiento del desempeño profesional, enfocarse en la formación continua y permanente de estos profesionales, facilitándoles la actualización constante de sus conocimientos, el desarrollo de habilidades y valores necesarios para un desempeño profesional efectivo, a través de alternativas sólidas, flexibles, concretas y humanistas.

Esta estrategia de profesionalización se caracteriza por su:

- **Objetividad:** se refleja en que las acciones propuestas se derivan del análisis de los resultados del diagnóstico realizado con los instrumentos aplicados en la fase inicial de la investigación, con el fin de identificar los problemas y potencialidades.

- **Integralidad:** se manifiesta al considerar las cualidades, valores, modos de actuación, habilidades profesionales, tareas y funciones de los Podólogos, en consonancia con la calidad de la salud de la población que atienden.
- **Flexibilidad:** se evidencia en la capacidad de la estrategia para adaptarse y modificarse en función de los resultados obtenidos **durante la implementación de las acciones, los objetivos planteados, las necesidades identificadas, así como su capacidad** de ajustarse a las condiciones específicas en las que se aplique, en correspondencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 establecidos por la Organización de Naciones Unidas.
- **Carácter sistémico:** el diseño de la Estrategia de capacitación para las buenas prácticas en los procederes podológicos de los podólogos se fundamenta en la interrelación entre el diagnóstico, los objetivos, las etapas, los objetivos específicos de cada actividad propuesta, así como los planes de acción y evaluación, presentados de manera lógica y jerárquica.

Estrategia de capacitación para las buenas prácticas en los procederes podológicos de los egresados de podología en el ITB

La Estrategia de capacitación para las buenas prácticas en los procederes podológicos de los egresados de podología en el ITB **se compone** de un objetivo y cuatro etapas, **identificadas** a continuación:

- **Etapas I:** Sensibilización de problemas con la aplicación de los procederes podológicos.
- **Etapas II:** Diagnóstico de problemas y potencialidades en el desempeño profesional del podólogo para las buenas prácticas en los procederes podológicos.
- **Etapas III:** Planificación de las acciones de capacitación.
- **Etapas IV:** Evaluación de la ejecución de las acciones de capacitación.

La estrategia de capacitación tiene como objetivo preparar a los egresados de la carrera de Podología en la aplicación de las Buenas Prácticas en los procederes podológicos desde su formación permanente y continuada, **lo que les permite** la prevención, diagnóstico, rehabilitación, tratamiento y educación en salud **necesarias** para la solución de los problemas de salud en la atención que **realizan** a la población desde su desempeño.

Etapas I: Sensibilización de problemas con la aplicación de los procederes podológicos

En las ciencias de la educación médica, **se concibe** el diseño curricular más como proceso que como producto estático o resultado final. **Este requiere** el estudio de una realidad y un proyecto curricular concreto para alcanzar la estructuración y organización de los elementos orientados a la solución de problemas y potencialidades detectadas previamente en el desempeño profesional de los podólogos que conforman la muestra de esta investigación en pro de la calidad asistencial en Guayaquil, Ecuador.

La determinación de problemas y potencialidades asociadas con el desempeño profesional de los podólogos para la aplicación de los procederes podológicos presupone la existencia de tres factores íntimamente relacionados:

- Las necesidades sociales como problema concreto a resolver en un país y contexto con población adulta que acude a estos profesionales o que pertenece a zonas vulnerables. A estas necesidades **se incorporan** personas politraumatizadas por accidentes o con problemas de la marcha, equilibrio o **de dependencia**.
- Los conocimientos científicos que permiten dar solución a los problemas planteados en la actualidad, **ya que** la especialidad y el servicio **se nutren** de las aplicaciones novedosas de tecnologías de punta para la rehabilitación y el tratamiento en la atención podológica.
- La existencia de podólogos que, como estudiantes de las acciones de capacitación, han perdido el interés por el estudio y la actualización de sus conocimientos, y que deben convertirse en actores del proceso de creación de conocimientos, propio del desarrollo de

las habilidades investigativas y de su producción intelectual para poder realizar las buenas prácticas en la aplicación de los procedimientos podológicos.

Este proceso de búsqueda de necesidades y carencias sobre el objeto de estudio se materializa en la aplicación de los instrumentos, técnicas y métodos de la ciencia, particularizado en el método clínico, epidemiológico y social, que abarca desde una entrevista personal del podólogo con el paciente y el acompañante hasta la interpretación de resultados del diagnóstico o las actividades de educación en salud que el autor incluye en su propuesta de estrategia de capacitación. Estas deben mostrar, desde las evidencias encontradas en la práctica, los problemas y potencialidades encontradas en los contextos de actuación en zonas vulnerables o con servicios cuyas tecnologías son obsoletas o caducas. En tal sentido, se asume la utilización de la tecnología para la determinación de problemas propia de la Educación Avanzada, que ha sido empleada por muchas tesis doctorales relacionadas con el desempeño de los profesionales de la salud, donde se incluyen los tecnólogos en general y los podólogos en particular.

Etapas II: Diagnóstico de problemas y potencialidades en el desempeño del podólogo en la aplicación de los procedimientos podológicos

El establecimiento de la estrategia de capacitación para los podólogos que propicie el desarrollo de las competencias relacionadas con la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento médico, quirúrgico y de rehabilitación de las afecciones y malformaciones o deformidades en los individuos que **atienden** en su desempeño profesional **se concreta** desde el proceso formativo que **ocurre durante** la capacitación, reconocidos como escenarios de la educación en el trabajo. **Asimismo**, la participación de los podólogos en su visión como estudiantes de la capacitación en los escenarios reales **requiere** de planificación para su desarrollo adecuado, en el cumplimiento de los horarios dentro del sistema de trabajo de las entidades donde **laboran**. **Esto**, en muchos casos, demanda un apoyo logístico adicional con la finalidad de favorecer la incorporación de los estudiantes en la capacitación donde puedan desarrollar las habilidades para la ejecución de los procedimientos tecnológicos con tecnologías más avanzadas a partir del empleo del método clínico, epidemiológico y social. En tal sentido, en estos espacios el estudiante logra **relacionarse** y dominar los métodos, técnicas e instrumentos disponibles, sin que se interfiera con la labor asistencial, en aras de alcanzar la requerida integración en la capacitación que **se les ofrece**.

De igual manera, **es fundamental** la sensibilización de los profesores (capacitadores) que **se vinculan** con la estrategia de capacitación, para que conozcan sus objetivos, contenidos, métodos, formas organizativas de la enseñanza y la evaluación, que favorezcan la interdisciplinariedad desde los contenidos abordados en la capacitación y, al mismo tiempo, contribuyan de igual modo a la sensibilización de los podólogos en su concepción como estudiantes de la capacitación, los cuales deben tener un papel protagónico en el desarrollo de los conocimientos, habilidades y valores propuestos acerca de la ejecución de las buenas prácticas de los procedimientos podológicos.

Etapas III: Planificación de las acciones de capacitación

La determinación del sistema de objetivos de cada forma de capacitación **resulta** una cuestión de vital significación que **guiará** a los docentes y estudiantes en todo el trabajo curricular, al permitir identificar el sistema de conocimientos, habilidades y valores (competencias) que propician el mejoramiento del desempeño profesional para el desarrollo de las buenas prácticas en la aplicación de los procedimientos podológicos, así como la estructura de los objetivos, contenidos, métodos, medios de enseñanza, formas organizativas y evaluación de la propuesta.

A partir de este elemento, **se define** y expone el sistema de contenidos con una estructura lógica, lo que permite establecer nexos y relaciones vertical y horizontalmente, de complejidad del tema en el que **se capacitan**, lo que permite la integración y derivación de los modos de actuación en

el desempeño profesional de los podólogos para diferentes servicios, funciones y niveles de atención en salud.

Se planifica un curso básico diseñado para esta capacitación, donde el sistema de objetivos y contenidos específicos propuestos es más amplio. Sin embargo, la práctica ha demostrado la necesidad de combinar con acciones de capacitación de corta duración. Es por ello que también **se muestra** el diseño de talleres que sustentan la necesaria formación permanente y continuada en las buenas prácticas para la aplicación de los procedimientos podológicos. Las variadas ofertas de capacitación que **se realizan se sustentan** en la necesidad de acercar el proceso formativo a los retos actuales de las Ciencias Médicas y las exigencias de la sociedad en el área de la atención médica.

En esta etapa **es fundamental** la adecuada determinación de los métodos, medios y formas organizativas de la enseñanza a utilizar en cada actividad y escenario docente relacionado con la solución a los problemas de salud en los diferentes niveles de atención.

El éxito del desarrollo de las acciones de capacitación depende tanto de la correcta definición y determinación de sus objetivos y contenidos como de los métodos de enseñanza, en muchas ocasiones integrados a los métodos de la profesión y a los métodos investigativos, trilogía que ocurre en las Ciencias de la Educación Médica, **convirtiéndose** en una tendencia del diseño curricular a partir del apoyo que se logra desde la educación en el trabajo.

La base de carácter flexible y contextualizado de la Estrategia de capacitación para las buenas prácticas en los procedimientos podológicos de los egresados de podología en el ITB, desde diferentes métodos científicos que **se expresan** en los modos de actuación que son propios del desempeño profesional para la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento desde el punto de vista médico, quirúrgico y de rehabilitación de las afecciones y malformaciones o deformidades del pie, así como las buenas prácticas para el diseño y confección de dispositivos ortóticos para la compensación de trastornos morfológicos y alteraciones biomecánicas y posturales. En todos los casos, los podólogos **requieren** encontrar una solución científica a los problemas que se presentan en la actividad práctica de la atención de la salud de la población de contacto, donde el método clínico, epidemiológico y social **se convierte** en método de enseñanza, en tanto que a partir de la investigación del objeto y fenómeno, **les permite** derivar conclusiones y aplicar en la vida los conocimientos y habilidades alcanzados.

Para lograr el mejoramiento del desempeño profesional de los podólogos en las buenas prácticas en los procedimientos podológicos **se infiere** la intervención en la asistencia médica, por lo que **se requiere** un proceso de preparación de los docentes que fungen como capacitadores y que **estén dispuestos** a utilizar las acciones planificadas en la estrategia. En los momentos actuales cobra fuerza el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), así como la Inteligencia Artificial (IA), lo que permite la utilización de recursos bibliográficos, software educativos y bases electrónicas de datos, como un medio para recrear y reproducir un fenómeno que **se pretende** explicar al estudiante, quien tiene la oportunidad de interactuar creativamente con un modelo simulado, exponerse a una situación clínica semejante a la real y construir desde esta interactividad el conocimiento y el desarrollo de habilidades y destrezas, a partir de crear oportunidad de solucionar problemas en la motivación e interés por parte del educando.

Etapas IV: Evaluación de la ejecución de las acciones de capacitación

Esta etapa incluye dos elementos importantes:

La evaluación del médico como estudiante (evaluación parcial, final y formativa): **Estará** regida por los objetivos generales y particulares propuestos, así como la derivación realizada a estos, lo que garantiza una adecuada valoración de su cumplimiento, la cual **se precisa** por años de ejecución de la estrategia de capacitación. **Se sugiere** adoptar variantes evaluativas enfocadas en la solución de problemas reales o simulados, que posibilitan valorar el cumplimiento de los

objetivos por cada tema de la capacitación acerca de las buenas prácticas en los procedimientos podológicos, así como el desarrollo de las habilidades investigativas que favorecen su aplicación en la práctica podológica desde la estrategia de capacitación que **se propone**. Además, **se recomienda** que estas evaluaciones **estén enmarcadas** dentro de las formas de la educación en el trabajo tales como entrenamientos, estudios de caso, simuladores, discusiones clínicas, entre otras, para las buenas prácticas en los procedimientos podológicos que se han organizado curricularmente en las acciones de capacitación.

La evaluación de la estrategia de capacitación propuesta: Se realizará a partir de la macroevaluación, que transcurre desde la observación del mejoramiento del desempeño profesional de los podólogos para las buenas prácticas en los procedimientos podológicos, hasta la evaluación del impacto en el transcurso de los próximos cinco años, con aplicaciones parciales de encuestas de satisfacción, entre otras vías para la validación de la Estrategia de capacitación. Para la evaluación del impacto de la Estrategia de capacitación para las buenas prácticas en los procedimientos podológicos de los podólogos, **se sugiere** la utilización de la estrategia propuesta por Añorga y colaboradores.

El proceso de abstracción del modelo de Estrategia de capacitación para las buenas prácticas en los procedimientos podológicos de los podólogos elaborado aporta un grupo de relaciones a la formación permanente y continuada con el desempeño profesional de los podólogos en la aplicación de las buenas prácticas en los procedimientos podológicos, las que favorecen la coherencia lógica interna de las ciencias de la educación médica como teoría en construcción.

Las relaciones que **se manifiestan** en el área de la formación permanente y continuada como principio de las ciencias de la educación médica son las siguientes:

- Relación de correspondencia entre las buenas prácticas en la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento desde el punto de vista médico, quirúrgico y de rehabilitación de las afecciones y malformaciones o deformidades con los contenidos relacionados con los procedimientos podológicos para la compensación de trastornos morfológicos y alteraciones biomecánicas y posturales.
- Relación causal entre el mejoramiento del desempeño profesional de los podólogos y la calidad asistencial en la atención en salud.
- Relación de subordinación entre los problemas en el desempeño profesional de los podólogos desde las buenas prácticas y los contenidos de las acciones de capacitación.

Estas relaciones consolidan el principio de la educación en el trabajo y de la formación permanente y continuada desde los diferentes niveles de profesionalización y su integración en los equipos de trabajo.

En resumen, la sistematización de los fundamentos asociados con las Ciencias de la Educación Médica como sustento de la capacitación para las buenas prácticas en los procedimientos podológicos de los egresados de podología en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología de Guayaquil, Ecuador, en correspondencia con las demandas actuales de los servicios de salud, **posibilitó** la estructuración de las cuatro etapas, con los objetivos y acciones para su implementación en la práctica.

Referencias Bibliográficas

Añorga Morales, J. (2020). La Educación Avanzada: como proceso pedagógico para el mejoramiento del comportamiento humano. Conferencia en la Escuela Latinoamericana de Medicina, La Habana, Cuba.

Añorga, J. (2012). La Educación Avanzada y el Mejoramiento Profesional y Humano. [Tesis de doctorado, Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona].

- Añorga, J. y Valcárcel, N. (2010). La parametrización de las investigaciones de las ciencias sociales. *Varona*, 47(25).
- Añorga, J. y Valcárcel, N. (2017). *Profesionalización y Educación Avanzada*. Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona.
- Castillejo, R. (2017). Estrategia de superación para propiciar el desarrollo de las habilidades pedagógicas profesionales, a partir de la dirección de la clase, en los profesores de Educación Física en su etapa de Adiestramiento Laboral. *Revista Cubana de Ciencias de la Salud*, 1(1), 1-10. Recuperado de <http://revistaccuba.sld.cu/index.php/revacc/article/view/1000/1078>.
- Cedeño, L., Valcárcel, N., Rodríguez, L., Díaz, A., Rodríguez, L., Paneque, Á. y Martínez, Y. (2024). *Profesionalización en las Ciencias de la Educación Médica*. Editorial UBE.
- Díaz, S. (2021). *Estrategia de Superación para los profesores de la disciplina de Matemática en la carrera de Ingeniería en Bioinformática*. [Tesis de doctorado, Universidad de Ciencias Informáticas]. Recuperado de <https://www.researchgate.net/publication/291335968>
- Fernández Adán, O., Cruz Álvarez, N., Sánchez Santos, L., Cano, M. C., Barriuso Andino, A., Castellanos Laviña, J. C., Guinart Zayas, N. y et al. (2020). *Plan de Estudio Asignatura MGI*. Instituto Superior de Ciencias Médicas.
- Ministerio de Educación Superior. (2019). *Reglamento de la Educación de Posgrado de la República de Cuba (Resolución 140/2019)*. Recuperado de https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/goc-2019-o65_0.pdf.
- Pérez, A., Valcárcel, N. y Porto, A. (2016). *Primer curso internacional de actualización docente*. Impresión Gráfica Jivas.
- Pérez Díaz, C. R. (2020). *La atención especializada en las áreas intensivas municipales en la recuperación del paciente grave*. [Tesis de doctorado, Universidad de Ciencias Médicas de La Habana].
- Pichs, L. A. (2014). *Estrategia pedagógica interventiva para la formación en urgencias médicas del médico general*. [Tesis de doctorado, ICCP].
- Real Academia Española. (2024). *Diccionario de la lengua española (23.a ed.)*. Recuperado de <https://dle.rae.es>.
- Suárez Cabrera, A. (2017). *El desarrollo de las habilidades investigativas de los estudiantes de la carrera de Medicina*. [Tesis de doctorado, Universidad de Ciencias Médicas de La Habana].
- Terrero, A. (2006). *Modelo pedagógico para la alfabetización por radio*. *Revista IPAC*.
- Toledo, A. M. (2019). *Mejoramiento del desempeño profesional de salud en guías de práctica clínica*. [Tesis de doctorado, Universidad de Ciencias Médicas de La Habana].
- UNESCO. (2024). *Informe mundial sobre los docentes: qué debes saber*. <https://www.unesco.org/es/articulos/informe-mundial-sobre-los-docentes-que-debes-saber>.
- Valcárcel, N. y Díaz, A. (2023a). *La Epistemología de las Ciencias de la Educación Médica*. ECIMED.
- Valcárcel, N., Lamas, M., Canalías, S. y Martínez, Y. (2023b). *Investigación y desarrollo del Capital Humano*. Editorial Binario.

Declaración de conflicto de interés y conflictos éticos

Los autores declaramos que este manuscrito es original, no contiene elementos clasificados ni restringidos para su divulgación ni para la institución en la que se realizó y no han sido publicados con anterioridad, ni están siendo sometidos a la valoración de otra editorial.

Contribuciones de los autores

Frank Cecilio Miranda Escobar: redacción del artículo, fundamentos teóricos, diseño de la metodología, tratamiento informático.

Yiliam Fonseca Bodaño: fundamentos teóricos metodológicos, revisión de todo el contenido.

Damasa Irene López Santa Cruz: revisión de todo el contenido.

